

**O IMPACTO DA PANDEMIA NAS DISCIPLINAS PRATICAS DOS CURSOS
TECNOLÓGICOS DE UM CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FORTALEZA-CE.**

THE IMPACT OF THE PANDEMIC ON PRACTICAL SUBJECTS OF
TECHNOLOGICAL COURSES AT A UNIVERSITY CENTER IN FORTALEZA-CE.

Johny Ramon Castro Sales¹
Henrelly Raony da Silva Viana²

RESUMO: Devido ao cenário pandêmico vivido no ano de 2020, as aulas presenciais tiveram de ser interrompidas, desta forma, para não prejudicar os alunos, as aulas passaram a ser ministradas por meios digitais a distância. Diante deste cenário, o autor buscou averiguar se as disciplinas práticas dos cursos tecnológicos tiveram o desempenho prejudicado, quando aplicadas em aulas remotas, mediante ao cenário da pandemia de covid-19. Para tanto utilizou-se uma pesquisa empírica com a aplicação das técnicas de entrevista e análise documental. A entrevista foi realizada com professores dos cursos de tecnologia de um centro universitário localizado em Fortaleza no Ceará, buscou-se verificar o impacto da pandemia do Covid-19 nas disciplinas praticas ministradas naquela instituição objeto de estudo. Já na análise documental, avaliou-se as notas dos alunos no ano de 2020, primeiro e segundo semestre, buscando uma compressão no cenário das disciplinas práticas durante o período da pandemia do Covid-19. Avaliou-se se o uso das aulas remotas gerou impacto no aprendizado dos alunos, levando em conta a percepção de docentes.

Palavras-chave: Pandemia; Aulas Remotas; Disciplinas Práticas.

ABSTRACT: Due to the pandemic scenario experienced in 2020, face-to-face classes had to be interrupted. Therefore, to avoid harming students, classes began to be taught through digital distance learning. In this scenario, the author sought to ascertain whether the practical disciplines of technological courses were impaired when applied in remote classes, given the scenario of the Covid-19 pandemic. For this, an empirical research was used with the application of interview techniques and documentary analysis. The interview was conducted with professors of technology courses at a university center located in Fortaleza in Ceará, seeking to verify the impact of the Covid-19 pandemic on the practical disciplines taught at that institution under study. In the documentary analysis, the students' grades in the year 2020, first and second semester, were evaluated, seeking a compression in the scenario of practical disciplines during the period of the Covid-19 pandemic. It was evaluated whether the use of remote classes had an impact on student learning, taking into account the perception of teachers.

Keywords: Pandemic; Remote Classes; Practical Disciplines.

1. INTRODUÇÃO

Em 2019, mais precisamente no final do ano foi quando ocorreu os primeiros casos de covid-19, doença que ficou conhecida popularmente pelo nome de corona vírus, onde em alguns meses mais tarde, esta veio a causar uma pandemia declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), impondo restrições de distanciamento social, essas novas regras afetaram o cotidiano de todos os brasileiros, gerando vários impactos sociais e econômicos.

A crise causada pela pandemia da covid-19 afetou todas as dimensões da vida, gerando impactos que afetaram diversos setores, devido ao plano de ação implementado pela maioria dos países, a adoção de estratégias temporárias de isolamento social, cuidados com a saúde, neste cenário a educação foi uma das áreas afetadas, com a paralisação total das instituições de ensino presencial em todo o país, sendo que as aulas foram canceladas devido as medidas restritivas do isolamento social, e posteriormente passaram a ser ministradas de forma remota, para se adequar a realidade vivida.

Diferente do que se pode imaginar, o Ensino a distância (EAD), em 2019 já contava com um elevado número de alunos matriculados nesta modalidade em instituições de ensino superior privada, sendo superior ao número de alunos na graduação presencial, como mostra uma publicação feita no site do Governo Federal no ano de 2019.

As aulas remotas no período da pandemia de covid-19 adotaram uma estratégia diferente do ensino a distância convencional, utilizando-se do tempo disponível que seria utilizado na aula presencial, as aulas remotas passaram a acontecer de forma síncrona, isto é, os professores e alunos se reuniam no ambiente virtual, para que a aula acontecesse de forma simultânea.

Neste cenário temos a proposta desta pesquisa que é refletir quanto ao impacto causado pela pandemia no ensino de disciplinas praticas, verificando se o desempenho dos alunos, quando ministradas por meio de aulas remotas, foi afetado. Para alcançar os objetivos propostos foi preciso comparar a visão dos professores com o índice de desempenho dos estudantes.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. Cenário da Pandemia do Covid 19 na educação

No final do ano de 2019, foram noticiados pela imprensa local, vários casos de pneumonia na cidade chinesa de Wuhan, de uma variante do vírus SARS-COV até então

desconhecida, essa variante foi denominada de novo corona vírus pela Organização Mundial da Saúde.

O novo Corona vírus é o causador da Covid-19, doença com sintomas semelhantes a uma gripe simples, porém há reações mais graves como, por exemplo: dificuldade de respirar ou falta de ar, perda da fala ou movimento e pode levar a morte, onde esses sintomas foram descritos no site da OMS referente à corona vírus. A disseminação desse vírus pelo mundo, levou a OMS no dia 11 de março de 2020, declarar estado de pandemia.

“A crise causada pela pandemia da covid-19 afeta todas as dimensões da vida. Trata-se de uma crise humanitária; seus impactos na saúde e na atividade econômica são apenas os mais óbvios. Sem dúvida, o fenômeno estimulou a pesquisa e a produção de informação estratégica para ampliar o debate sobre o tema e guiar a tomada de decisão, dados os desafios enormes enfrentados pelos governos e nações, individual e coletivamente, para a implementação de medidas em resposta à pandemia” (IPEA, 2021, p 10).

A pandemia do covid-19 gerou impactos na área da educação. Tais impactos foram decorrentes das estratégias de contenção da doença, conforme o monitoramento da situação das escolas no mundo, promovido pela UNESCO (2020).

Os impactos da pandemia da nova corona vírus teve como plano de ação para a maioria dos países a adoção de estratégias temporárias de isolamento social, repercutindo assim em um quadro majoritário de fechamento presencial das unidades escolares ao longo do tempo, o qual atingiu o pico de 1,7 bilhão de estudantes afetados (90% de todos os estudantes no mundo), de diferentes níveis e faixas etárias em até 193 países no período entre 28 de março e 26 de abril de 2020 (apud, UNESCO, 2020).

2.2. Características do Ensino a distância

O MEC define o Ensino a distância (EAD), como uma modalidade de ensino realizado por meio de ferramentas tecnológicas, quando os alunos e professores estão separados de forma física ou temporal, e é regulamentada pelo artigo 80 da lei nº 9.394 e Decretos, como o 2.494/98 e o 2561/98, pela Portaria Ministerial 310/98 e mais recentemente, pelo Decreto 9057/2017.

Para regulamentar as atividades, temos as portarias do MEC nº 1.428 de 2018 e nº 4.059, de 10 de dezembro de 2004, porém estas não fazem distinções claras quanto a forma de realização das atividades em EAD, desta forma, as atividades poderão ser executadas de duas formas distintas, síncronas ou assíncronas.

No EaD assíncrono o professor ou instituição de ensino disponibiliza os conteúdos e atividades em um ambiente virtual de aprendizagem e o aluno tem livre acesso para realização das aulas conforme seu próprio planejamento, não tendo obrigatoriamente uma assiduidade estabelecida, conforme disposto na lei nº 9.394.

Já o ensino a distância síncrono vai se assemelhar ao ensino presencial, onde todos os participantes das aulas se reúnem na mesma hora e a aula acontece em tempo real, porém com a diferença que estes utilizam os meios tecnológicos para se reunir, como exemplos temos os softwares de videoconferência, tais como *Google Meeting*, *Zoom*, *Microsoft Teams* entre outros.

Diferente do que se pode imaginar, o EaD, já era relevante antes da pandemia de Covid-19, conforme podemos contatar no ano de 2019, onde o número de alunos matriculados nesta modalidade em instituições de ensino superior privadas, ultrapassou o número de alunos na graduação presencial, como mostra uma publicação feita no site do Governo Federal.

“O censo mostra ainda que, em 2019, pela primeira vez na história, o número de ingressantes em cursos de EaD ultrapassou a quantidade de estudantes que iniciaram a graduação presencial, na rede privada. Ao todo, 50,7% (1.559.725) dos alunos que ingressaram em instituições privadas optaram por cursos de EaD.” (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2020).

Mediante ao cenário da pandemia de covid-19, por meio da portaria nº 343, de 17 de março de 2020, o MEC autorizou a substituição das aulas presenciais por aulas remotas enquanto durar a situação. Desta forma todas as aulas presenciais devem ser executadas digitalmente.

2.3. Contextualização do Desempenho acadêmico ESTU

Sabe-se que o desempenho acadêmico no Brasil é avaliado através de pontuações, onde é estabelecido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Art. 24. O Art.13 da mesma lei, estabelece ao professor a elaboração de propostas pedagógicas, elaboração do plano de trabalho e avaliação do desempenho acadêmico. Todas as Instituições de Ensino vão ser regidas por regras, onde tais regras fazem parte do Regimento Interno da instituição, que é um documento onde se estrutura, define, regula e normatiza as ações da Instituição de Ensino, formulado com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação.

A Instituição de Ensino Superior objeto de estudo desta pesquisa, possui um sistema de avaliação do desempenho acadêmico descrito no seu Regimento Interno. Sendo definidos do

Art.117 ao Art.126 deste regimento, os critérios de avaliação, realizados por disciplina, abrangendo os aspectos de frequência e de aprendizagem.

No art.117 é estabelecido que a frequência do aluno às aulas e demais atividades acadêmicas é obrigatória sendo reprovado caso obtenha frequência inferior a 75%, e compete ao sistema informático esta gestão, por outro lado, é competência do professor atribuir uma nota de avaliação, de zero a dez. Em casos de fraude comprovada ou meios não autorizados o professor deve atribuir a nota zero ao aluno.

3. METODOLOGIA

As disciplinas serão avaliadas por meio de provas escritas e orais, pesquisas, atividades de extensão, exercícios, trabalhos práticos, excursões, estágios e outros, conforme estabelecido pelo Art. 118, as avaliações serão divididas em três notas – GQ1, GQ2 e GQ3, denominadas de Grau de Qualificação e duas de recuperação GQE1/2 e GQE3, denominadas de Grau de Qualificação Especial definidas no Art.120.

No Art. 120, estabelece que GQ1 e GQ2 são facultativas, onde em caso de falta o aluno receberá nota zero, podendo apenas realizar a GQE1/2 para substituir uma das notas, já a GQ3 é obrigatória, onde também poderá realizar sua recuperação por meio da GQE3 e caso o aluno opte por não realizar essa recuperação causará reprovação na disciplina.

A aprovação na disciplina só é obtida caso o aluno tenha a média das notas superior ou igual a cinco e que tenha obtido a nota mínima igual ou superior a três na prova de GQ3 e divididas por 3, além de possuir frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento), conforme descrito no Art. 122, do Regimento interno.

Mediante aos temas abordados temos a proposta desta pesquisa que busca descobrir se as disciplinas práticas dos cursos de tecnologia ministradas durante o período pandêmico de covid-19, foram impactadas quando aplicadas em aulas remotas, mediante ao cenário vivido de distanciamento social.

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O objetivo desta pesquisa é avaliar os impactos causados pela pandemia de covid-19 no ano de 2020, em disciplinas praticas dos cursos de tecnologia, para isso foram utilizadas as seguintes metodologias, pesquisa empírica baseada em entrevista e Pesquisa documental.

Foi realiza uma entrevista com os professores dos cursos de tecnologia de um Centro Universitário no município de Fortaleza no Ceará, buscando entender as dificuldades encontradas e como foram superadas, para avaliar melhor essa modalidade de ensino adotada durante o período pandêmico, para avaliar se nesse período, os alunos tiveram o aprendizado prejudicado.

A entrevista foi um dos métodos escolhidos pois trata-se de um método mais direto, onde busca compreender algum fenômeno ou realidade de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos, neste caso o que nos interessa é a visão dos professores em suas experiências ministrando aulas remotas em disciplinas práticas. Ocorrendo de forma individual e semiestruturada, a entrevista é composta por oito questionamentos sobre o impacto da pandemia de covid-19 nas disciplinas práticas.

Para ampliarmos a reflexão dos dados, utilizamos a análise documental, que consiste em analisar dados de fonte primária onde ainda não foram tratados, onde neste trabalho foi estudado o desempenho escolar dos alunos dos cursos tecnológicos da Instituição objeto de estudo, em disciplinas praticas no período de 2020.1 e 2020.2, buscando avaliar o desempenho obtido por meio das aulas remotas foi prejudicado devido a forma como foi aplicada.

Logo após realiza a entrevista com os professores, as respostas foram analisadas e comparadas com o desempenho, buscando entender o impacto causado pela pandemia nas aulas práticas aplicadas de forma remotas e entender as dificuldades enfrentadas.

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS

4.1. Visão docente: Impacto nas aulas remotas

Inicialmente foi analisando o perfil sócio demográfico dos professores onde conforme questionário constatamos que o perfil desses professores corresponde a 50% homens cisgêneros

e 50% mulheres cisgêneros, com faixa etária entre 31 e 45 anos, 100% deles moram com familiares e 66% do grupo se autodeclara pardo.

De acordo com os entrevistados o início da pandemia de Covid-19 apresentou desconforto, pois tempestivamente trouxe um ambiente de incertezas para docentes e discentes, um dos entrevistados relatou: “inicialmente foi complicado, porque assim, foi uma mudança extrema. Uma coisa que foi da noite para o dia, então acho que ninguém estava preparado, nem os professores, nem os alunos, para essa nova forma de ensino.”

Foi questionado aos entrevistados quanto as suas habilidades e competências para ministrar aulas remotas, a resposta apresentada por 100% dos docentes foi positiva, porém 17% dos entrevistados relataram que no início, não foram definidas todas as ferramentas para ministrarem as aulas, e que a escolha era feita de forma que os docentes se sentissem mais confortáveis, porem isso gerava uma falta de padronização na aplicação das aulas.

Os entrevistados não apresentaram relatos de dificuldades nas ferramentas quanto ao uso, uma vez que, são professor com formação base na área da T.I., esta variável é relevante para justificar que os docentes não tiveram dificuldades técnicas, porém, é relevante citar a principal adversidade, que foi planejar as experiências de aprendizagem capazes de amparar a adequação das aulas de laboratório convertidas em aulas remotas, sendo comprovada pelo relato de um dos entrevistados: “Algumas atividades relacionadas com programação por exemplo, a gente teve que recorrer a ferramentas online como compiladores online” comenta um dos entrevistados “...sugerindo também material extra que o aluno poderia acessar depois da aula, para poder tentar fazer a partir daí seus estudos próprios.”

Levando em conta outra adversidade citada pelos entrevistados foi o cronograma e a carga horária das disciplinas ao longo dos semestres, devido à pandemia, tiveram a necessidade de readequar o cronograma e planos de aula da instituição ao novo formato de aulas remotas.

Outro ponto de concordância das entrevistas, foi sobre a interação dos alunos, onde 100% dos entrevistados relataram desconforto ao ministrar as aulas no início da pandemia, devido à baixa interação dos alunos, cerca de 33% dos entrevistados avaliaram uma variável baixa na interação dos alunos, no caso, o uso ativo do webcam.

Conforme citado pelos entrevistados, notou-se que o ambiente do aluno aparentemente implicou na sua relação ensino-aprendizagem, principalmente aqueles sem um local específico para realizar os estudos, causando conturbação durante as aulas. A poluição sonora também

apresentou preocupação, porém, a internet foi o ponto chave, tornando todos reféns da tecnologia, visto que, mesmo um problema simples de *hardware*, poderia atrapalhar diretamente no andamento da aula.

Devido ao fato das disciplinas praticas terem uma variedade em relação ao conteúdo, desta forma, tornando-as mais fáceis ou outras mais difíceis de serem aplicadas no ambiente remoto, conforme constatado pelos relatos das entrevistas. As disciplinas práticas como algoritmo, onde o foco maior está em entender a lógica por traz do código, se assemelhando de certa forma a disciplinas teóricas, vemos que a aceitação foi bem maior por parte dos alunos conforme relatam 17% dos entrevistados. Já outras disciplinas como a de circuitos digitais ou até mesmo eletrônica analógica, foram bem mais difíceis de serem ministradas devido à falta de experiência dos alunos com o real funcionamento dos componentes eletrônicos, algo que se torna limitado se utilizado em um simulador.

Perguntado se o interesse dos alunos nas aulas práticas foi diferente do presencial,

boa parte dos entrevistados considera que o interesse dos alunos foi impactado apenas inicialmente, pela forma de aplicação da aula, contrário a isso, 17% dos professores relatam que essa situação foi negativa, onde comentam que a interação entre os alunos, foi bem reduzida, se tornando quase escassa, mesmo tendo a interação dos alunos como aspecto negativo, os entrevistados consideraram que essas dificuldades não chegaram a gerar um impacto negativo no nível de aprendizado dos alunos, e que essa falta de interação está mais ligada a um fator de vergonha.

4.2. Análise do índice de desempenho acadêmico discente

As avaliações realizadas na instituição de ensino objeto de estudo, durante o período de pandemia, foram realizadas de forma online. Conforme relato dos professores, este modelo de avaliação utilizando meios digitais, já estava sendo testada antes mesmo do período de pandemia, porém com a diferença que eram aplicadas dentro das dependências da instituição, mais precisamente nos laboratórios de informática, e com a supervisão dos professores. Devido a pandemia, as avaliações passaram a ser realizadas totalmente online, onde desta vez, a fiscalização passou a ser apenas pelo webcam dos alunos, o que gerou um complicador para a integridade da avaliação conforme relato: “...essa falta de controle e de ter como fiscalizar

remotamente os alunos também piora muito a situação. A faculdade naquele momento já tinha implementado aquele sistema. Mas só localmente, não era algo para funcionar remotamente...”.

O controle mencionado pelo entrevistado relaciona-se a fiscalização rígida da avaliação, compreendendo que o método é menos eficaz para garantia da integridade da avaliação, porém, um dos entrevistados relatou algo interessante sobre como ele desenvolve as avaliações destinadas as suas disciplinas, vejamos o seu comentário: “...questões que envolvem o conhecimento do cara são subjetivas ao conhecimento, então assim, são coisas que eu abordo durante aquele tempo, uma questão que só quem realmente acompanhou as aulas vai conseguir raciocinar e concluir ... eu tento colocar questões elaboradas de forma que a resposta não é pronta. ”

Os projetos práticos também foram deixados de lado, já que estes eram realizados nos laboratórios de forma pratica, gerando um impacto considerável na forma do docente avaliar o aluno, conforme constatamos pelo relato do professor J, “...é, a gente não estava cobrando as atividades de projetos para o aluno fazer, uma implementação aqui um projeto de um aplicativo, que ele vai fazer no decorrer do curso, acabou que, eu acho que se tivesse isso a gente conseguiria avaliar melhor o aprendizado do aluno”. Não foi informado o motivo pelo qual foi deixado os projetos práticos de lado.

Uma das mudanças positivas citada foi a autonomia dos alunos, onde foi bem mais explorado o aspecto do aluno ter os conteúdos e explorar de forma mais individual todo o conteúdo ministrado nas aulas, “..eles acabam ficando um pouco mais autônomos, pesquisar aquela coisa toda porque eles já estão utilizando os recursos tecnológicos para estudar, então acredito que a vantagem é fazer com que o aluno seja inserido no nesse mundo tecnológico, então ele passa a pesquisar mais, ele passa a procurar mais e a questionar mais”.

Em complemento ao relato dos professores e para uma comparação da percepção docente relacionada a ao índice de desempenho dos estudantes, também avaliamos as notas obtidas pelos alunos que cursaram as disciplinas praticas dos entrevistados.

A partir da avaliação dos dados, foi criado os gráficos a seguir que demonstram uma análise quantitativa das notas obtidas pelos alunos, referente a cada avaliação realizada

(GQ1, GQ2 e GQ3) do primeiro e segundo semestre de 2020.

Gráfico 1 – Porcentagem de notas obtidas pela avaliação GQ1 2020.1 e 2020.2

Inicialmente verificamos que na avaliação GQ1 do semestre 2020.1 as notas entre 0 e 4 representaram 50% do percentual das notas obtidas nesta avaliação, um ponto a se levar em consideração é que esta avaliação foi realizada de forma presencial, já que ocorreu em um momento anterior a pandemia de covid-19, por sua vez a avaliação GQ2 2020.1, foi de fato a primeira a ser realizada a distância, interessante perceber que as notas entre 0 e 4 não sofreram alterações relevantes.

Utilizando outro ponto para avaliação, percebemos que as notas entre 9 e 10 tiveram um aumento expressivo, onde antes esse percentual era em torno de 1,47%, na GQ2 passou para 21,32% em 2020.1, usamos os gráficos 1 e 3 para essa comparação.

Gráfico 2 – Porcentagem de notas obtidas pela avaliação GQ2 2020.1 e 2020.2

Visualizando o gráfico 2 percebemos que o semestre 2020.2 teve uma maior variedade no percentual das notas, onde essa variação ocorreu em maior número nas notas acima de 5, mostrando uma evolução se comparado ao semestre anterior.

Menos de 35% das notas obtidas na GQ1 de 2020.2, foram abaixo da média da instituição conforme podemos verificar no gráfico 2. Se compararmos a última avaliação de cada semestre pelos gráficos 5 e 6, vemos que em 2020.1 as notas entre 0 e 1 foram quase 47% das notas obtidas nessa avaliação, já na GQ3 do semestre seguinte esse número tiveram uma queda considerável, algo em torno de 23% das notas, mostrando uma evolução no resultado obtido pelos alunos.

Gráfico 3 – Porcentagem de notas obtidas pela avaliação GQ3 2020.1 e 2020.2

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho, buscou-se verificar se as disciplinas praticas dos cursos tecnológicos foram impactadas pela mudança na forma como foram ministradas por conta da pandemia de covid-19, avaliamos os dados coletados, por meio de entrevista realizada com os docentes dos cursos tecnológicos da instituição de ensino objeto de estudo e as notas obtidas pelos alunos no período que se deu início a pandemia de covid-19, visando compreender se esta forma de ensino, pode ser tão eficaz quanto as aulas presenciais.

Um ponto negativo encontrado no decorrer da pesquisa, foi a interação dos alunos ter sido bem reduzida se comparado as aulas presencias, algo que conforme discutido pelos docentes seria um ponto de evolução a ser trabalhado, outro fator a se levar em consideração é

quanto as avaliações, pois estas se elaboradas de forma simples sem exigir o pensamento crítico do aluno para resolução, podem fugir do controle dos professores, tendo em vista que a fiscalização ser bem inferior à quando estas são aplicadas de forma presencial.

Após analisarmos as entrevistas e as notas obtidas pelos alunos, observou-se que o método parece promissor, não só no período pandêmico onde foi utilizado de forma urgente para suprir a parada das aulas presenciais, porém tendo algumas ressalvas, com pontos a serem ajustados, o que nos mostra que impactos negativos foram pequenos se comparado com a parada total das atividades escolares.

Cintado as limitações encontradas, um ponto limitante encontrado na pesquisa foi em relação à amostragem dos dados referente aos anos anteriores, pois a amostragem estudada foi apenas do ano de 2020 onde ocorreu a pandemia de covid-19, o que nos limita apenas ao plano sequencial daquele ano de estudo sem termos as métricas anteriores ao estudado.

Podemos concluir que ensino a distância voltado para as disciplinas praticas dos cursos de tecnologia na instituição objeto de estudo, tiveram um aproveitamento positivo, o que foi observado no relato dos professores e no desempenho escolar dos alunos, o que mostra que foi de grande ajuda para o período de pandemia, já que todas as instituições de ensinos presenciais tiveram suas atividades paralisadas devido a situação de distanciamento social decorrente da pandemia de covid-19.

REFERÊNCIAS

BRASIL. MINISTRY OF EDUCATION. Distance learning confirms itself as a trend 2020. Available at: <https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/censo-da-educacao-superior/ensino-adistancia-se-confirma-como-tendencia>. Accessed on: Oct 16, 2021.

BRASIL. MINISTRY OF EDUCATION. What is distance education? Available at: <http://portal.mec.gov.br/escola-de-gestores-da-educacao-basica/355-perguntas-frequentes-911936531/educacao-a-distancia-1651636927/12823-o-que-e-educacao-a-distancia#:~:text=Educa%C3%A7%C3%A3o%20a%20dist%C3%A2ncia%20%C3%A9%20a%20,tecnologias%20de%20informa%C3%A7%C3%A3o%20e%20comunica%C3%A7%C3%A3o>. Accessed on: Oct 16, 2021.

Coronavirus disease (COVID-19). World Health Organization. Available at: https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_3. Accessed on: Oct 13, 2021.

QUINTAIROS, Paulo Cesar Ribeiro et al. SYNCHRONOUS AND ASYNCHRONOUS: the new discussion about online activities. Pindamonhangaba, São Paulo. Accessed on: Oct 16, 2021.

SENHORAS, Elói Martins. Coronavirus And Education: Analysis Of Asymmetric Impacts. Roraima. UFRR Journal. 2020. Accessed on: Oct 20, 2021.

THE GLOBAL HEALTH OBSERVATORY. World Health Organization. Available at: <https://www.who.int/data/gho/publications/world-health-statistics>. Accessed on: Oct 13, 2021.

VALADARES, Alexandre Arbex et al. Social Policies - monitoring and analysis nº 28. Institute of Applied Economic Research. 2021. Available at: https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=37679&Itemid=9. Accessed on: Oct 20, 2021.